

O‘SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Abduxalilova Nargiza Xayitali qizi

Qo‘qon DPI 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smirlik davrining psixologik xususiyatlari haqida so‘z yuritiadi.

Kalit so‘zlar: O‘smirlik davri, psixologik xususiyatlar, emotsional o‘zgarishlar, krizis.

O‘smirlik davri — shaxsning rivojlanishida muhim bosqich bo‘lib, bu vaqt ichida fiziologik, emotsional va kognitiv o‘zgarishlar yuz beradi. O‘smirlar o‘zini anglash, ijtimoiy aloqalar va shaxsiy identitetni shakllantirish jarayonida o‘tkazadilar.

Eriksonning psixo-sotsial rivojlanish nazariyasiga ko‘ra, o‘smirlik davri "identitet va rolni qo‘llash" bosqichidir. O‘smirlar o‘z shaxsiyatlarini aniqlash va o‘z identitetlarini shakllantirish jarayonida ko‘plab muammolarni boshdan kechirishadi. Bu jarayonda ichki va tashqi omillar o‘rtasidagi kurash muhim ahamiyatga ega.

O‘smirlik davrida o‘z-o‘zini anglash jarayoni kuchayadi. O‘smirlar o‘zlarining shaxsiy qobiliyatlarini, qiziqishlarini va qadriyatlarini aniqlashga harakat qiladilar. Bu jarayonda identitetni shakllantirish muhim rol o‘ynaydi. Erik Eriksonning psixo-sotsial rivojlanish nazariyasiga ko‘ra, o‘smirlar identitetni qidirishda qarama-qarshi rol o‘ynaydigan bosqichlarni boshdan kechirishlari kerak.

O‘smirlar o‘z his-tuyg‘ularini boshqarish qobiliyatini rivojlantiradilar, lekin bu jarayon murakkab va ba‘zida qiyin bo‘lishi mumkin. Ular tez-tez hissiy tebranishlarga duch keladilar va ba‘zida o‘z his-tuyg‘ularini ifoda etishda qiynalishadi. Bu holat oila va do‘stlar bilan munosabatlarga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

O‘smirlik davrida ijtimoiy aloqalar muhim ahamiyatga ega. O‘smirlar do‘stlar bilan ko‘proq vaqt o‘tkazishga intilishadi va o‘zlarining ijtimoiy identitetini shakllantiradilar. Oila va do‘stlar o‘rtasidagi munosabatlar, shuningdek, ijtimoiy rollarni tushunish jarayoni muhimdir.

O‘smirlar kognitiv ko‘nikmalarini rivojlantirishda yangi darajaga chiqadilar. Ular mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va kritik fikrlash ko‘nikmalarini oshiradilar. Jean Piagetning rivojlanish nazariyasiga ko‘ra, o‘smirlar formal operatsiyalar bosqichiga o‘tadilar, bu esa ularga abstrakt fikrlash imkonini beradi.

O‘smirlik davrida raqobat his-tuyg‘ulari kuchayadi. O‘smirlar o‘zlarini boshqa tengdoshlari bilan taqqoslab, o‘z muvaffaqiyatlarini baholaydilar. Bu jarayon ba‘zan past o‘z-o‘zini baholash va stressni keltirib chiqarishi mumkin.

O‘smirlar mustaqil bo‘lishga intilishadi, bu esa ularga o‘zlarini boshqarish va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, ular bu jarayonda to‘g‘ri yo‘lni tanlashda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.

Harris o‘smirlikda do‘stlik aloqalarining ahamiyatini ta‘kidlaydi. Uning fikricha, o‘smirlar o‘z kimligini do‘stlari orqali anglaydilar va bu ijtimoiy aloqalar shaxsiy rivojlanishda katta ta‘sirga ega.

Bandura o‘z-o‘zini anglash va o‘z qobiliyatlariga ishonch (self-efficacy) tushunchasini kiritadi. O‘smirlar o‘z muvaffaqiyatlari va qiyinchiliklari orqali o‘z imkoniyatlariga nisbatan ishonch hosil qiladilar.

Berk o‘smirlik davrida emotsional farovonlik va ijtimoiy aloqalarning ahamiyatini ta‘kidlaydi. Ularning fikricha, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash o‘z-o‘zini rivojlantirish jarayonida muhim rol o‘ynaydi.

Ushbu fikrlar o‘smirlik davrining psixologik xususiyatlarini tushunishda va o‘z-o‘zini rivojlantirish jarayonida muhim ko‘rsatkichlar sifatida xizmat qiladi

O‘smirlik davrida bir nechta muhim krizislar yuzaga kelishi mumkin, bu esa o‘smirlarning shaxsiy va psixologik rivojlanishiga ta‘sir qiladi. Ularning ayrimlari quyidagilar:

1. Identitet krizisi

O‘smirlar o‘z kimligini aniqlash jarayonida ko‘plab savollar bilan duch keladilar. Ular o‘zlarini qayerda joylashtirishni, qaysi qadriyatlarni qabul qilishni va qanday shaxsga aylanishni o‘rganadilar. Bu jarayon ko‘pincha stress va noaniqlikni keltirib chiqaradi.

2. Emotsional krizis

O'smirlik davrida hissiyotlar kuchli va o'zgaruvchan bo'ladi. O'smirlar ko'pincha qayg'u, g'azab, hayajon va boshqa hissiyotlarni boshdan kechiradilar. Ushbu emotsional o'zgarishlar ularning ruhiy holatiga ta'sir qilishi mumkin.

3. Ijtimoiy krizis

O'smirlar ijtimoiy munosabatlar va do'stliklarda o'z o'rnini izlaydilar. Ular do'stlar orasida qabul qilinishni xohlaydilar, ammo bu jarayonda izolyatsiya va yolg'izlik hissiyotlarini ham his qilishlari mumkin.

4. Ota-onalar bilan munosabatlar krizisi

O'smirlar ko'pincha ota-onalaridan mustaqil bo'lishga intilishadi, bu esa o'zaro tushunmovchilik va ziddiyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ota-onalar va o'smirlar o'rtasidagi munosabatlar murakkablashadi.

5. Ta'lim va muvaffaqiyat krizisi

O'smirlikda o'qish va ta'limga bo'lgan talablar ortadi. Bu, o'z navbatida, muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish va stressni keltirib chiqarishi mumkin. O'smirlar kelajak uchun qanday kasb tanlashlari haqida o'ylashlari kerak.

6. Jinsiy identitet krizisi

Bu davrda o'smirlar jinsiy orientatsiyalari va jinsiy identitetlari haqida o'z fikrlarini shakllantira boshlaydilar. Bu jarayon ko'plab ichki ziddiyatlar va tashvishlarga olib kelishi mumkin.

O'smirlik davridagi krizislar tabiiy jarayonlardir, ammo ularni to'g'ri boshqarish muhimdir. Ota-onalar, pedagoglar va psixologlar o'smirlarni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi, bu esa ularning sog'lom rivojlanishi uchun zarurdir.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, o'smirlik davri — shaxsiy rivojlanishning muhim bosqichi. Bu davrda o'z-o'zini anglash, emotsional o'zgarishlar, ijtimoiy munosabatlar va kognitiv rivojlanish jarayonlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq. O'smirlarning psixologik xususiyatlarini tushunish, ularga yordam berish va to'g'ri qo'llab-quvvatlash uchun muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda oilaning, o'qituvchilarning va do'stlarning roli beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: Norton.
O'zlikni anglash va shaxsiy rivojlanish jarayonlarini o'rganadi.
2. Piaget, J. (1972). The Psychology of Intelligence. New York: Routledge.
Kognitiv rivojlanish va o‘smirlik davrida o'rganish jarayoni haqida.
4. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books.
Emotsional intellekt va uning o‘smirlik davriga ta'siri haqida.